

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI
TARAQQIYOTIDA
AYOLLARNING
O‘RNI”

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA

Qo‘qon-2026

UO'K:316.42:811.512.133

KBK:60.56+81.2

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TARAQQIYOTIDA AYOLLARNING O'RNI”. MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA. – T.: «SCIENCE PRINT» MCHJ», – Toshkent, 2026, 204 b.

Qo'qon universiteti direktori

G.E.Zaxidov tahriri ostida

TAHRIR KENGASHI

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nizomiddin MAHMUDOV | – | O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktori. Filologiya fanlari doktori (DSc), professor |
| Sirojjiddin SAYYID | – | O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi |
| Maqsud ASADOV | – | O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktorining o'rinbosari. Filologiya fanlari doktori (DSc), professor |
| Almaz Ülvi BINNATOVA | – | Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot institut. Filologiya fanlari doktori (DSc), professor. |
| Minhojiddin MIRZO | – | O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rais o'rinbosari. Filologiya fanlari doktori (DSc) |
| Farida AFRO'Z | – | O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rais o'rinbosari |
| Komila KAVLANOVA | – | Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari |
| G'ayrat MAJID | – | O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rais o'rinbosari |
| Sohibjamol TANGATAROVA | – | Farg'ona viloyati hokimi maslahatchisi |
| Zeboxon QOBILOVA | – | Qo'qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, filologiya fanlari doktori (DSc), professor |
| Salidə ŞƏRİFOVA | – | Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun filologiya elmləri doktoru və AMEA-nın professoru |

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-2026-yillarga mo'ljallangan ilmiy va ilmiy-amaliy tadbirlar rejasiga muvofiq tashkil etilgan xalqaro anjuman materiallaridan iborat bo'lib, turkiy xalqlar adabiyoti taraqqiyotida ayollarning tutgan o'rni, ularning badiiy tafakkur, ma'naviy meros va milliy madaniyat rivojiga qo'shgan hissasini ilmiy jihatdan o'rganish masalalariga bag'ishlangan.

**Konferensiya materiallarini to'plab, nashrga tayyorlaganlar:
Sh.Jumanova, M.Imomaliyeva, N.Tursunova, X.Raimova, S.Ergasheva**

© Qo'qon universiteti, 2026;
© «SCIENCE PRINT» MCHJ», 2026.

-
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1968.
 11. Юджин Найда Найда Ю. К науке о переводе. — Лейден: Brill, 1964.
 12. Юджин Найда Найда Ю., Табер Ч. Р. Теория и практика перевода. — Лейден: Brill, 1969.
 13. Абдулла Кодирий. Ўтган кунлар. – Т: Шарк. – 2014. – 400 б.
 14. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. – Т.: Художественная литература, 1958. – 371с.
 15. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. – Т., Изд-во литературы и искусства, 1984. – 336 с.
 16. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. – Т.: Шарк. – 2009. – 432 с.
 17. Чулпан А. С. У. Ночь и день (Кеча ва кундуз). — Ташкент: Академнашр, 2020. — 367 с.

SEMA EYNELNING TARJIMONLIK MAHORATI

**Sug'diyona Ergasheva,
Qo'qon universiteti 2-kurs
tayanch doktoranti**

Annotatsiya: Mazkur tezis turkiy xalqlar adabiy aloqalari tizimida Pamukkale universiteti dotsenti Sema Eynelning tarjimonlik mahoratini ko'p qirrali ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda olimaning shaxsiy va akademik shakllanish yo'li, doktorlik dissertatsiyasining mazmun-mohiyati, Navoiy merosini turk tiliga yetkazishdagi o'rni, terminologik va lingvistik tadqiqotlari, umumturkiy madaniy merosga qo'shgan hisyasi, pedagogik va institutsional faoliyati kabi masalalar izchil tarzda tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tarjimonlik mahorati, turkiy xalqlar adabiy aloqalari, Sema Eynel, o'zbek-turk tarjimasi, zamonaviy turkiy lahjalar, terminologiya, lingvostilistika, qiyosiy adabiyotshunoslik, madaniy vositachilik, umumturkiy adabiy meros.

Annotation: This thesis is devoted to a multidimensional scientific and analytical study of the translation skills of Sema Eynel, Associate Professor at Pamukkale University, within the system of literary relations among Turkic peoples. The study consistently examines the scholar's personal and academic development, the content of her doctoral dissertation, her role in conveying Navoi's heritage into Turkish, her terminological and linguistic research, her contribution to the common Turkic cultural heritage, as well as her pedagogical and institutional activities.

Keywords: translation mastery, literary relations of Turkic peoples, Sema Eynel, Uzbek-Turkish translation, contemporary Turkic dialects, terminology, comparative literary studies, cultural mediation, common Turkic literary heritage.

Turkiy xalqlar o'rtasidagi adabiy muloqotning samarali kechishi ko'p jihatdan tajribali mutaxasislarning bilim zaxirasiga bog'liq desam mubolag'a bo'lmaydi. Tarjimon so'zlarni bir tildan ikkinchisiga ko'chiruvchi texnik vosita sifatida emas, balki madaniyatlar orasida ma'naviy ko'priq quruvchi ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. Bu haqiqat

Turkiyaning Pamukkale universiteti Zamonaviy turkiy lahjalar va adabiyotlar bo'limi doktor-dotsenti Sema Eynelning faoliyatida o'zining yorqin ifodasini topgan. 1985-yil 7-iyunda Turkiyaning Ergeg'li viloyatida tavallud topgan Sema Eynel boshlang'ich akademik ta'limini Pamukkale universiteti Ta'lim fakultetining Turk tili o'qituvchiligi bo'limida tahsil oladi. Keyingi ilmiy bosqichni xuddi shu universitetning Fan-Adabiyot fakultetida Yangi turk tili mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha magistr sifatida yakunlaydi. Sema Eynel ilmiy faoliyatining dastlabki bosqichi – 2013-2017- yillar uning keyingi yirik tarjima va tadqiqot ishlariga mustahkam zamin tayyorlagan davr bo'ldi. Aralash tillilik, terminalogiya, undov so'zlar va lahja xususiyatlariga oid bu ilk tadqiqotlar bir tarjimonning nafaqat ikki tilni, balki ikki tilning ichki mantig'ini tarixiy qatlamlarini va madaniy xosliklari bilan birga egallash jarayonini aks ettiradi. Aynan shu bosqichda shakllantirilgan ilmiy ko'nikmalar Sema Eynelni "Alisher Navoiy" kabi murakkab tarixiy romanni turk tiliga muvaffaqiyatli tarjimasini uchun zarur bo'lgan barcha vositalar bilan qurollantirganini tarjima asarni o'qish orqali guvohi bo'lamiz.

Sema Eynelning 2018-2019-yillarda "Kardeş Kalemler" xalqaro jurnalida chop etilgan bir qator maqolalari turkiy xalqlar klassik adabiyotining yirik namoyondalarini tanishtirishga bag'ishlangan[1]. Nergis Biray bilan hamkorlikda yozilgan ushbu tadqiqot namunalari ozarbayjon shoiri Husayn Shaxriyor, qirg'iz yozuvchisi Ata Atajanov, ozarbayjon shoiri Baxtiyor Vahabzoda, tatar klassigi Abdulloh Tukay va ozarbayjon dramaturg-yozuvchisi Ahmad Javod Ahunzoda kabi turli xalqlarga mansub adiblarning hayoti va ijodiy merosi ko'rib chiqilgan. Bu ishlar tarjimonimizning turkiy adabiyotlarga bo'lgan qiziqishi birgina o'zbek turkchasi bilan chegaralanib qolmasdan, umumturkiy madaniy merosni qamrab olishini yaqqol ko'rsatadi va tarjima jarayonida mutarjimimizga turli turkiy adabiy an'analar bilan taqqoslay olish imkoniyatini tuhfa etadi. 2018-yili xalqaro Yana bir Yildirim Talip bilan hamkorlikda "Turkalogia" jurnalida e'lon qilingan maqolasi-da "O'zbek turkchasida "hoş" so'zining qo'llanilish xususiyatlari o'rganilgan[2].

Sema Eynelning konferensiya ishtirokchisi sifatidagi faolligi ham uning ilmiy tarjimonlik salohiyatini to'ldiruvchi muhim jihatdir. 2018-yilda Xalqaro "Altay Toplulari" simpoziumida Nergis Biray bilan birgalikda taqdim etilgan ma'ruzada qozog'iston bolalar o'yinlarining til, madaniyat, va an'ana bilan bog'liqligi muhokama qilingan. Ayni shu yilda yana bir xalqaro "X.Dunyo tili Turkcha" nomli simpoziumda e'lon qilingan boshqa bir ma'ruzasida O'zbek turkchasidagi taqlid so'zlar – ya'ni tovush va tuzilish xussiyatlari jihatidan maxsus qatlam tashkil etuvchi birliklar o'rganilgan. Bunday leksik qatlamlar tarjimada eng ko'p qiyinchilik tug'diradigan unsrlar sirasiga kiradi, shu bois bu yo'nalishdagi ilmiy tahlil Sema Eynelning tarjimonlik amaliyotini nazariy jihatdan mustahkamlab turuvchi omildir. 2020-yilda xalqaro Bilge To'nyuquq simpoziumida taqdim etilgan ma'ruzasida Yangi Uyg'ur turkchasidagi undov so'zlar tarkibiy jihatdan tahlil etilgan. Bu ish uning doktorlik dissertatsiyasidagi O'zbek turkchasi undov so'zlari tadqiqoti bilan mazmuniy davomiylik hosil qilib, bir olimaning o'zbek-uyg'ur turkchalarini bir vaqtda qiyosiy kuzatish qobilyatini namoyon etadi. 2021-yilda xalqaro Turk dunyosi Yunus Emre simpoziumi doirasida taqdim etilgan ma'ruzasida O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloh Yusupovning she'rlarida insoniy qadriyatlar tahlil qilingan. Yanada aniqlashtiradigan bo'lsak, Sema Eynel Shukrulloh Yusupov she'riyatidagi vatanparvarlik, mehr-oqibat, adolat, insonni ulug'lash kabi qadriyatlar bilan Yunus Emre an'anasidagi ma'naviy falsafiy izlanishlar orqali tahlil qiladi. Va bu ikki ijodiy an'anani bir ilmiy maydonda yonma-yon ko'rib chiqadi hamda o'zbek va turk adabiyotlari orasidagi ma'naviy ko'priknini yana bir bor mustahkamlaydi. She'riy matnda yashiringan insoniy qadriyatlarni boshqa madaniyat vakili uchun ochib bera olish – tarjimonidan yuksak mahoratni talab etadi. Sababi

qadriyatlar tizimi har bir madaniyatda o'z nozikliklariga ega bo'lib, So'zma so'z tarjima ko'pinch ushbu nozikliklarni yo'qotib qo'yadi. Sema Eynelning ushbu tadqiqoti Sh. Yusupov she'riyatiga bag'ishlangan tahlili aynan shu nozikliklarni ilg'ash va izohlash qobiliyatining yorqin namunasidir.

Sema Eynelning umumturkiy madaniy merosini keng auditoriyaga yetkazishdagi roli uning 2020-2021 yillardagi nashrlarida yanada Ravshan namoyon bo'ladi. 2020-yilda "Bengü" nomli chop etilgan to'plamda qozoq xalqining ulug' shoiri va mutafakkiri Abay Qunanboyev haqida yozilgan bo'lim alohida e'tiborga loyiqdir. Bir o'zbek-turk tili va adabiyoti mutaxassisining qozoq mumtoz adabiyotiga murojaat etishi uning umumturkiy adabiy meros haqidagi tasavvuri naqadar keng ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Olimimiz faqat ikki til juftligi bilan cheklanib qolmay, turkiy xalqlar adabiy tizimini yaxlit bir birlik sifatida idrok etadi. 2020-yilda "Nokta Yayınevi" nashriyatida to'liq kitob holda chop etilgan "Türk dünyasından Turan'a şiirlerle" asari Sema Eynelning adabiy ijodiy faoliyatining alohida bir qirrasini bo'lib, she'riy matnlar orqali umumturkiy ruhiyatni ifodalash va keng auditoriyaga yetkazishga xizmat qiladi. Tarjimon va olim sifatida she'riyatga bunday yaqinlik – estetik sezgirlik, she'riy matnlarning o'ziga xos ritmi, ohang va obraz tizimini anglab yetish demaktir. 2021-yilda "Bilgeog'uz" nashriyatida chop etilgan "Universitetlar uchun turk tili qo'llanmasi" – kitobiga bir necha bo'lim muallifi sifatida hissa qo'shishi Sema Eynelning ilmiy bilimlarini pedagog sifatida keying avlodga uzatish mas'uliyatini zimmasiga olganini ham ko'rsatadi.

Sema Eynelning so'nggi yillardagi ilmiy ishlari uning turkiy xalqlar adabiyoti va tili kesishmasida qanchalik serqira tadqiqotchi ekanligini isbotlaydi. 2023-yilda "Türk Dili Araştırmaları – Yıllığı Belleten" jurnalida e'lon qilingan maqolasida o'zbek turkchasi haqidagi takror so'z birikmalari ko'plik kategoriyasi jihatdan morfologik tahlil qilingan. Bunday leksik-grammatik tadqiqotlar tarjimon uchun ayniqsa qimmatli: chunki so'zning ko'plik shaklini noto'g'ri tarjima qilish matnning pragmatik ta'sirini butunlay o'zgartirishi mumkin. Shu yili "Turcology Research" jurnalida Farzana Inanch bilan hamkorlikda nashr etilgan maqolada esa Afg'oniston romanchisi A.N. Xangeldining hayoti va asarlari "turkcha" nuqtayi nazardan ko'rib chiqilgan. Bu maqolasi orqali turkiy adabiy aloqalarning Markaziy Osiyo va Janubiy Turkiston o'rtasidagi ko'rinmas ip-larini qayta kashf etdi[3]. 2024-yilda Ezgi Demirel Kamanlı bilan hamkorlikda Istanbul universiteti Turk tili va adabiyoti jurnalida nashr etilgan maqolada eng qadimgi turkiy Qur'on tarjimasidan tortib o'zbek turkchasi bilan yozilgan tafsirlarga qadar diniy atamalar qanday shakllanganini qiyosiy tahlil qilgan. Bu esa tarjimada terminologik izchillikning naqadar muhimligi masalasiga bevosita daxldor bo'lib, tarjimon sifatida Sema Eynelning o'z ilmiy xulosalarini amalyotga qo'llash qobiliyatini namoyon etadi. Xuddi shu yili Noor Nooryaghdi bilan birgalikda "RumeliDE" xalqaro til va adabiyot tadqiqotlari jurnalida chop etilgan maqolada Janubiy Turkiston turkmanlarining turli davrlarda qo'llangan yozuv tizimlari ko'rib chiqilgan[4].

Sema Eynelning ilmiy faoliyati faqatgina maqola va ma'ruzalar bilan chegaralanmaydi. Bir qator nazariy va tarjima kitoblar muallifi hamdir. Jumladan 2024-yil "Füyuzat" nashriyatida chop etilgan Isajon Sultonning "Ali Şir Neval" asari tarjimasining Navoiy ijodiga bag'ishlangan tarjimonlik va ilmiy faoliyatining umumshtirilgan mahsuli sifatida turkiy adabiyotshunoslik uchun katta ahamiyat kasb etadi. 2023-yilda Aiden Farkhunda bilan birgalikda "Yeşil Kayın" nashriyatida chop etilgan, Turkiya Respublikasining 100 yilligiga bag'ishlangan to'plam kitobga yozgan bo'limida turk dunyosi va zamonaviy turkiy lahjalar masalasi ko'rib chiqilgan. 2022-yilda esa ikkita alohida to'plam kitobda bo'lim muallifi sifatida ishtirok etgan: "Bengü" nashriyatida chop

etilgan turkiy lahjalar fe'l kategoriyasiga oid xalqaro to'plamda va Altay Topluluklari" – Gelenekler, Görenekler, Töreler, Yasalar mavzusidagi kitobda. Bu nashrlar Sema Eynelning turkiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohasida nafaqat maqola muallifi, balki kitob darajasida ilmiy meros qoldirgan olim sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.

Olimaning "O'zbek Turkçesinde Ünlemler (Art zamanlı Bir İnceleme)" ya'ni "O'zbek turkchasida undov so'zlar:zamonaviy qiyosiy tahlil" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi uning ilmiy tarjimonlik salohiyatini yanada ochib beradi. Ushbu 412 sahifalik keng ko'lamlı tadqiqotda o'zbek turkchasidagi undovlarning nazariy asoslari, tarixiy tarixiy taraqqiyoti hamda lingvistik xususiyatlari izchil tahlil qilinadi. Olima undovlarni diaxronik nuqtai nazardan o'rganish orqali ularning turkiy tillar tizimidagi o'rnini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Taqiqotda undov so'zlar faqat turk tili nuqtai nazaridan emas, balki O'zbek, Turkman, Qozog'iston va Qirg'iz turkchalari hamda nemis, Ingliz va Rus tillari bilan qiyosiy usulda o'rganilgan. Bunday ko'p qatlamli tahlil uslubi muallif tarjima amaliyotida ham xuddi shu keng madaniy-lingvistik qamrovni saqlab qolishga imkon beradi. O'zbek turkchasi undov so'zlarini aniqlashda "O'zbek tilining izohli Lug'ati"ning 5 jildli nashridan va o'zbek epik dostonlari – jumladan "Erali va Shirali", "Melike Ayyar", "Ayçınar", "Hushkeldi va Belagerdan", "Rüstem Han va Dalli" dostonlari birlamchi manba sifatida qo'llangan. Bu olimamizning xalq og'zaki ijodiyotini ham yaxshigina bilishini, ya'ni uning lingvistik bilimlarining adabiy meros bilan uyg'unlashganini ko'rsatadi. Yana bir ta'kidlanishi lozim bo'lgan jihat shuki, dissertatsiyada undov so'zlar faqat leksik birlik sifatida emas, alohida urg'u va ohangga ega bo'lgan, his tuyg'ularni ifodalaydigan til unsuri sifatida tadqiq etilgan. Bu pragmatik yondashuv Sema Eynelni yuzaki lingvistik tahlildan chuqurroq – matn ichidagi kommunikativ vazifani anglash darajasiga ko'taradi. Tarjimachi uchun esa aynan shu daraja hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: so'zning shakli emas uning pragmatik vazifasi to'g'ri berilgandagina maqsad tili o'quvchisiga asl ta'siri yetib boradi.

Xulosa sifatida, barcha nashrlar, maqolalar, ma'ruzalar va tarjima ishlarni birgalikda ko'rib chiqilganda, Sema Eynel shaxsida to'rtta sifat birga mujassam bo'lganligini ko'ramiz: birinchisi – o'zbek-uyg'ur turkchasini yaxshi biladigan tilshunos; ikkinchisi – turkiy xalqlar adabiyotini o'rgangan adabiyotshunos; uchinchisi – bu bilimlarni amaliy tarjima jarayonida samarali qo'llay oladigan tarjimon; to'rtinchisi esa – erishilgan tajribani keyingi avlodga pedagogik faoliyat orqali yetkazuvchi ustoz. Ana shu to'rt sifatning uyg'unligi Sema Eynelni turkiy xalqlar adabiy aloqalarida haqiqiy ma'noda ko'prik vazifasini bajaruvchi noyob shaxsiyat sifatida ta'riflab beradi. Uning ilmiy tarjimonlik yo'li shuni ko'rsatadiki, yuksak darajadagi tarjima mahsuli faqat til bilimi emas, balki madaniy, tarixiy va adabiy kontekstni chuqur anglash asosida yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Biray N., Eynel S. Hüseyin Şehriyar (1906–1988) // Kardeş Kalemler. – 2019.
2. Eynel S., Yıldırım T. "Hoş" Sözcüğünün Özbek Türkçesindeki Kullanımı Üzerine // Turkologia. – 2019.
3. Eynel S., İnanch F. Hayatı ve Eserleri Çerçevesinde A.N. Khangeldi'ye "Türk"çe Bir Bakış // Turcology Research. – 2023.
4. Eynel S., Nooryaghdi N. Güney Türkistan Türkmenlerinin Kullandığı Alfabeler Üzerine Bir Değerlendirme // RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. – 2024.
5. https://www.academia.edu/62752549/%C3%96zbek_T%C3%BCrk%C3%A7esinde_%C3%9Cnlemler

MUKARRAMA MURODOVANING TARJIMONLIK FAOLIYATI

**Dilshunos Inomova,
Qo'qon universiteti mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr o'zbek tarjimashunosligiga munosib hissa qo'shgan tarjimon Mukarrama Murodova faoliyati haqida so'z boradi. Mukarrama Murodova XX asr o'zbek adabiyotiga shoira, tarjimon va jurnalist sifatida kirib kelgan. "Seni kuylayman", "Yorug' kun", "Bahor" kabi she'riy to'plamlari, "Oqibat" dostoni o'z davrida mashhur bo'lgan. Uning tarjimonlik faoliyati natijasida o'zbek kitobxonlari gruzin shoiri Grigol Abashidze, rus ijodkorlari Irina Panova, Marina Svetayeva, tojik shoirlari Muhammadjon Rahimiy, Abdurahmon Lohutiy, Qutbi Kirom singari shoirlar ijodi bilan tanishdilar.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, qardoshlik, ijodiy tajriba, mahorat, obraz, she'r tuzilishi, tasvir va ifoda vositalari, uslub

Annotation: This article discusses the work of the translator Mukarrama Murodova, who made a significant contribution to Uzbek translation studies in the 20th century. Mukarrama Murodova entered 20th-century Uzbek literature as a poet, translator, and journalist. Her poetry collections such as "Seni kuylayman" ("I Sing of You"), "Yorug' kun" ("Bright Day"), and "Bahor" ("Spring"), as well as her epic poem "Oqibat" ("Consequence"), were well-known in their time. Through her translation activity, Uzbek readers became acquainted with the works of Georgian poet Grigol Abashidze, Russian writers Irina Panova and Marina Tsvetaeva, and Tajik poets Muhammadjon Rahimiy, Abdurahmon Lohutiy, and Qutbi Kirom.

Keywords: literary translation, fraternity, creative experience, mastery, image, poem structure, expressive and figurative means, style.

XX asrning 60-yillari adabiyotimiz uchun sermahsul yillardan bo'ldi. Davr ijodkorlari Garsia Lorka, Sergey Yesenin, Pablo Neruda, Nozim Hikmat, Tagor, Grigol Abashidze singari jahon shoirlarining badiiy tajribalarini ijodiy o'zlashtirdilar. Jumladan, Mukarrama Murodovaning "Eshigim ortida kezadi sharpa", "Tabiat, bir kunlik husn ato et" she'rlarining matniy kompozitsiyasi gruzin shoiri G.Abashidzening "Yaylov uzra suzar quyuq bir tuman" she'riga o'xshatma sifatida yozilgan.

Mukarrama Murodova:

Eshigim ortida kezadi sharpa

Chiroqni o'chirib quloq tutaman.

O'zimni bir lahza, o, unutaman,

Eshigim ortida kezadi sharpa [1, 65]

Grigol Abashidze:

Yaylov uzra suzar quyuq bir tuman

Tongdanoq gurullar tog'-u tosh, dala.

Samgori quyilar asta bu palla,

Yaylov uzra suzar quyuq bir tuman [2, 32]

Ko'rinadiki, har ikki she'rda ham birinchi misra bandning to'rtinchi misrasida takrorlanadi. Ikkinchi hamda uchinchi misralar o'zaro qofiyalanadi. Bu usulda ijodkor o'quvchining diqqatini bir narsaga ikki marotaba qaratish orqali, nafaqat, ko'zlangan

ijodida muxammas (Anbar otin va Dilshodi Barno muxammaslari misoli da).....	134
Musharrafxon IMOMALIYEVA. Hozirgi o'zbek she'riyatida ayol shoiralar poetik tafakkurining o'ziga xosligi (Guljamol Asqarova va Muhayyo Mirsaidova ijodi misoli da).....	137
Namunaxon TURSUNOVA. Shoir Muazzamxon g'azaliyoti poetikasi.....	142
Jipargul QURBONALIYEVA. Jahon va Markaziy Osiyo adabiyotida ayol yozuvchilarning ijodiy xususiyatlari va tematik yo'nalishlari.....	148
Nurgul SAYITBEKOVA. Gender jihati va she'riyat:Qirg'iz va jahon she'riyatida ayol obrazlar dunyosi.....	153
Muyiba OTAMURATOVA. Zamonaviy o'zbek shoiralari ijodida yolg'iz ayol iztiroblarining badiiy talqini (Z.Mirzo, X.Rustamova, G.Asqarova ijodi misolida)....	159
Gulzina TOLONOVNA. Ayol ovozi – milliy o'zlik: turkiy xalqlar adabiyotida ayol ijodkorlarining o'rni.....	169
Shahnoza RAHMONOVA. Nodira ijodida yor timsoli.....	173
Begoyim ISLOMOVA Amra al-Farg'oniyya axloqiy-etik qarashlari.....	176
Sadoqatxon SHAMSIDDINOVA. Anbar otin ijodida pedagogik qarashlar va ma'rifatparvarlik g'oyalarning ifodasi.....	180
Iroda RAXIMOVA. Shoir Laylo Sharipova ijodining adabiy jarayondagi o'rni.....	185
TURKIY XALQLAR ADABIYOTIDA AYOLLAR TARJIMONLIGI VA MADANIYATLARARO MULOQOT Феруза ХАБИБУЛЛАЕВА. Понятие «репрезентация» и «модель» в теории перевода..	189
Sug'diyona ERGASHEVA. Sema Eynelning tarjimonlik mahorati.....	194
Dilshunos INOMOVA. Mukarrama Murodovaning tarjimonlik faoliyati.....	198